

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Умирзоқов Ўролбек Ёрқул ўғли

ЭКОЛОГИК ТОЗА МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА
ЭКСПОРТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL